

O'ZBEK TILIDA RANG KONSEPTLI TIBBIY TERMINLARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI

Suyunov Baxodir Turdiyevich,

filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti,

bahodirsuyunov427@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada o'zbek tilidagi tibbiy terminlarning lingvokulturologik xususiyatlari, terminlarga lingvistik nuqtai nazardan yondashuv, shuningdek ularning semantik va tarixiy-etimologik taraqqiyot yo'llari yoritib berilgan.

Unda rang bilan bog'liq bo'lgan tibbiy terminlarning til madaniyati, nutq va tushuncha bilan aloqadorligi, kasalliklarni nomlashdagi tilning akumuliyativ va nominativ vazifalari aniq misollar bilan izohlangan.

Kalit so'zlar: termin, komponent, lingvistika, til madaniyati, kommunikatsiya, nominatsiya, etimologiya, simptom, rang, tibbiyot, leksik ma'no, birlik, nutq, ma'no taraqqiyoti, semantika.

Аннотация. В статье приводятся лингвокультурологические особенности медицинских терминов на узбекском языке, лингвистический подход к терминам, а также описание их семантические и исторические – этимологические развивающие пути.

В нем так же приведены конкретные примеры языковой культуры медицинских терминов связанные с цветом, отношение с речью и понятием, аккумулятивные и номинативные задачи языка в названии болезней.

Ключевые слова: термин, компонент, лингвистика, языковая культура, коммуникация, номинация, этимология, симптом, цвет, медицина, лексическое значение, единица, речь, развитие значение, семантика.

Annotation. The article is deducted to linguistic-cultural properties, linguistic approach to terms and their semantic and historical etymological development.

The paper by vivid examples comments linguistic culture of the medical terms dealing with color relation with speech and notion, accumulative and nominative tasks of language in naming the illnesses.

Key words: term, component, linguistics, linguistic culture, communication, nomination, etymology, symptom, color, medicine, lexicological meaning, unit, speech, idea development, semantics.

O'zbek tilida tibbiy terminlarning lingvokulturologik xususiyatlari haqida fikr yuritilganda, terminlarga til madaniyati va nutq madaniyati bilan o'zaro aloqador hodisalar sifatida yondashuv ko'pgina masalalar, jumladan, tildagi terminlarning semantik va tarixiy-etimologik taraqqiyoti masalasiga aniqlik kiritishda muhim ahamiyatga ega. Chunki, har bir til shu tilda so'zlashuvchi kishilarning o'zaro aloqalaralashuv vositasi sifatida xalqning ko'p mingyillik tarixi, madaniyati, urf-odatlarini, ma'naviyati va qadriyatlarini ajdodlardan avlodlarga, o'tmishdan kelajakka olib o'tishda bevosita ko'priq vazifasini o'taydi.

Bu borada til zamon va makonda chegaralanmaydi, ya'ni muayyan ma'lumotlar til vositasida istalgan vaqtda, istalgan joyga uzatiladi va yetib boradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, har bir til umumxalq tajribasi va madaniy merosini o'zida saqlovchi, tarixiy-madaniy voqea-hodisalar hamda ularning taraqqiy etish jarayonlari va yo'llarini o'zida aniq ifodalovchi betakror kommunikativ va nominativ manba vazifasini bajaradi.

Yuqoridagi fikrimizni rus tilshunosligining quyidagi ba'zi ilmiy-nazariy manbalari ham tasdiqlaydi:

“Har bir madaniyat o'zida umuminsoniy tafakkurning muayyan timsollarini tanlab aks ettiradi” [7:69], “Shunday predmet yoki voqea-hodisalar borki, ular tilning ijtimoiy mazmunida uzoq muddatga, shuningdek predmet va hodisa o'rtasidagi munosabat tufayli sintaksisda umumiy va mavhum holda, matnlarning barcha shakllarida qattiq o'rinish qoladi” [2:123].

Ko'rinadiki, biror voqelikni o'zida aks ettirishda har bir tilning ma'lum o'lchovlari va o'ziga xos milliy-madaniy xususiyatlari mavjud. Ana shu xususiyatlar mazkur tilning madaniy darajasi – lingvokulturologiyasi doirasini belgilab beradi. Ayniqsa, tibbiy terminlarning milliy-madaniy xususiyatlarini til sathlarida, xususan, tilning leksika, morfologiya va etimologiya bo'limlari doirasida o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, o'zbek xalq tabobati o'zining qadimiy va milliy an'alariga ega. Toki bugungi kunga qadar ro'y bergan va hozirda davom etayotgan tarixiy-madaniy o'zgarishlar va yangilanishlar jarayoni tabiiy ravishda, avvalo, tilimizning leksikasida o'z aksini topib boradi. Ya'ni, jamiyat taraqqiyoti bilan bog'liq holda, yangi-yangi

soʻz, tushuncha va terminlar, jumladan tibbiy terminlarning yuzaga kelishida oʻzbek tili oʻziga xos madaniyat oʻchogʻi sifatida namoyon boʻladi.

Quyida rang bilan bogʻliq boʻlgan tibbiy terminlarning yuzaga kelishida oʻzbek tilining lingvokulturologik hissasi va oʻziga xosligi, shuningdek kasalliklarning rang bilan bogʻliq holda nomlanishiga olib keluvchi lingvistik jarayonlarni koʻrib chiqamiz.

Koʻkyoʻtal – oʻtkir infeksiyon kasallik [5:234]. Ketma-ket qattiq yoʻtal tutishi bilan kechadi. Kalta tayoqcha shaklidagi bakteriyalar qoʻzgʻatadi. Kasallik bemorga yaqin yurgandagina yuqishi mumkin, chunki koʻkyoʻtal qoʻzgʻatuvchisi chidamsiz va organizmdan tashqarida darrov oʻladi. Amalda kasallik tevarak-atrofdagi narsalar orqali yuqmaydi. Koʻpincha 1-5 yashar bolalarda uchraydi, baʼzan 1 yoshgacha boʻlgan bolalar ham ogʻriydi.

Koʻkyoʻtal termini koʻk va yoʻtal soʻzlaridan tarkib topgan, yaʼni *koʻk* – rangni anglatuvchi asliy sifat hamda *yoʻtal* – kasallik nomini anglatuvchi mavhum otdan iborat. Bugungi kunda *koʻkyoʻtal* termini oʻzbek tili lingvokulturologiyasi nuqtai nazaridan qoʻshma soʻz boʻlib, yoʻtalish bilan kechadigan, yoʻtal tutganda, organizmda koʻkarish, boʻyin tomirlarining koʻkarib boʻrtishi, yaʼni boshqa yoʻtallardan farq qiluvchi koʻk rang yoki ovoz asosga olinadigan kasallikning nomini anglatadi va shu maʼnoda qoʻllanadi. Koʻk rang kasallikning alomatlaridan biri boʻlsa-da, biroq bu yerda kasallikning umumiy nomini oʻzida mujassamlagan va bugungi kunda tibbiyotda keng qoʻllaniladi.

Turkiy til taraqqiyotiga katta hissa qoʻshgan buyuk mutafakkir alloma Alisher Navoiyning “Muhokamatul lugʻatayn” (“Ikki til muhokamasi”) asarida *koʻk* soʻzining quyidagi besh xil maʼnosi qayd etilgan [1:18]:

1) koʻk – *osmon*, 2) koʻk – *ohang*, 3) koʻk – *koʻklam*, 4) koʻk – *qadogʻ*, 5) koʻk – *sabza*.

KOʻK – *moviy, zangori*. Qadimgi turkiy tilda shunday maʼnoni va boshqa maʼnolarni anglatgan bu sifat asli *koʻoʻk* tarzida choʻzib talaffuz qilingan, keyinchalik choʻziqlik holati yoʻqolgan [4:223].

Agarda *koʻkyoʻtal* leksemasini *koʻk* soʻzining maʼnolari doirasida koʻrib chiqsak, kasallikning *ohang* maʼnosi bilan bogʻliq tomoni ham namoyon boʻladi. Kasallikning simptomlari sifatida bemor tinmay ketma-ket, kalta-kalta yoʻtalaverishi, nafasi ichiga tushib ketib, tovush yorigʻi qisqarishi natijasida “gʻiyq” degan tovush chiqishi sanab oʻtilgan. Demak, bemorning ovozi yoki ohangida boʻladigan oʻzgarishga koʻra *koʻkyoʻtal*, yaʼni ohang oʻzgarishi bilan bogʻliq boʻlgan yoʻtal deb nomlangan boʻlishi ham mumkin. Bu yerda *koʻk* soʻzining har ikkala etimologik maʼnosini asosga olish

maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchisi – *moviy, osmon rangi* ma'nosi, ikkinchisi – *ohang* ma'nosi.

Yo'tal shamollash bilan bog'liq, yo'talish bilan kyechedigan ko'pgina kasalliklarning simptomlari bo'lishi mumkin, biroq ko'kyo'tal deganda ana shu yo'tallarning ma'lum bir turi anglashiladi. Ko'kyo'tal leksemasi o'zbek xalq tabobatida qadimdan kasallikning nomi sifatida mavjud.

Ko'kyo'tal leksemasidagi ko'k belgisi mazkur kasallikni boshqa yo'tal turlaridan ajratadi. Shu o'rinda o'zbek tilining nominativ vazifasi yaqqol ko'zga tashlanadi. Buni keyingi o'rinlardagi tibbiy terminlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Ko'kyo'tal terminida *ko'k* so'zi milliy-madaniy belgi sifatida o'zbek tilida kasallikning o'ziga xos turini reallashtirgan. Xususan, rus tilida *ko'kyo'tal* – **koklyush** deb nomlanib, lug'atlarda quyidagicha izohlangan [3:247]:

Кўкйўтал – **КОКЛЮШ**, -а, *м.* Заразная, преимущ. детская болезнь, выражающаяся в приступах спазматического кашля. II *прил.* **КОКЛЮШНЫЙ**, -ая, -ое.

Yuqoridagi izohda ushbu kasallik rus tili tabiati nuqtayi nazaridan *ko'k* rang bilan bog'lanmaydi. Bu o'rinda biz terminlar hosil qilishda o'zbek tilining naqadar aniq va mukammal ekanligini shu birgina *ko'kyo'tal* termini misolida ko'rishimiz mumkin.

Sariq kasalligi – jigarda hosil bo'ladigan bilirubin – o't pigmentining to'qimalarda to'planishi tufayli teri, ko'z oqi va shilliq pardalarining sariq tusga kirishi [5:365-366]. Sariq kasalligi qonda bilirubin miqdorining oshib ketishi natijasida paydo bo'ladi. Kelib chiqish sabablari va hosil bo'lish mexanizmiga ko'ra sariq kasalligi jigarda paydo bo'luvchi, mexanik va gemolitik xillarga bo'linadi.

Odatda, avval ko'z oqi, keyin yumshoq tanglayning shilliq pardasi, til osti va teri sarg'ayadi. Sariqlikning kuchli-kuchsizligi qondagi bilirubin miqdorining ko'pkamligiga bog'liq. Sariq kasalligida, ko'pincha teri qichishadi, chunki o't kislotasi teridagi periferik nerv tolalarini qo'zg'atadi.

Sariq kasal leksemasidagi sariq sifat so'z bo'lib, rang, belgi ma'nolarini anglatadi. Xalq jonli tilida qisqartirib, *sariqlatma* yoki *sariq* deb ham yuritiladi. Qo'llanishiga ko'ra *sariqlatma* so'zi birmuncha to'g'riroq, chunki *sariqlatma* buyruq fe'li kasallikni ko'p o'tkazib yuborma, degan ma'noda ishlatilgan. Agarda bemor tanasida sariq rang ko'payib, kasallik kuchayib ketsa, bu xavfli demakdir.

Sariq rang deganda, biror narsaning oq rangdan qizil rangga o'tish jarayonidagi oraliq ranglar tushuniladi, ya'ni oq rangning qizarishi jarayoni. Shuning uchun sariq sifatining o'zida belgi *och sariq, sarg'ish, sariq, qizg'ish sariq, sariqroq* va *to'q sariq, juda sariq, sap-sariq* singari darajalanadi. Endi sariq kasalligining o'ziga xos

belgilarini tahlil qilsak, bemorda, avval ko'zning oqi, so'ngra tanglay, tilning osti va tana terisi sarg'ayadi, ya'ni sariq tusga kiradi. *Sarg'aymoq* fe'li sariq rang, belgi sifatining quyidagi buyruq shaklidan paydo bo'lgan: *sarig' + ay*.

SARIQ – *somon rangli*. Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu sifat *sarig'* tarzida talaffuz qilingan. O'zbek tilida *g'* undoshi *q* undoshiga almashgan [4:276]. *Sariq* kasalligining boshqa kasalliklardan farqlovchi asosiy belgisi tanada sariq rangning oshib ketishidir. Bu esa kasallikning ana shu rang bilan bog'liq holda atalishiga olib kelgan. Rus tilida kasallik quyidagicha izohlangan [3:164]:

Сариқ касаллиги – желтуха, -и, ж. Болезнь печени, сопровождающаяся пожелтением кожи. II прил. Желтушный, ая, -ое.

Ko'rinadiki, rus tilida ham *sariq kasalligi* rang bilan bog'liq holda talqin etilgan. Bu esa ikki har xil til oilalari o'rtasida aynan bir xil termin yuzaga kelganini, kasallikning madaniy-tarixiy etimologiyasi bir-biriga yaqin ekanligini ko'rsatadi.

Qizilcha – o'tkir yuqumli kasallik [5:510], gavda temperaturasining ko'tarilishi, bir oz kataral holatlar (tumor, yo'tal), ensa limfa tugunlarining kattalashishi va og'rishi hamda teriga toshmalar toshishi bilan xarakterlanadi. Qizilchani virus qo'zg'atadi.

Qizilcha termini *qizil* – asliy sifatga *-cha* – kichraytirish, erkalash oti yasovchisini qo'shish bilan hosil bo'lgan. *Qizilcha* kasalligi kishi badaniga qizil rangli (och pushti) mayda dog'lar toshishi bilan kechadigan kasallik. Ko'rinib turibdiki, kasallikning nomi shu qizil rang bilan bog'liq.

Qizil leksemasi belgini ifodalovchi asliy sifat bo'lib, ayni paytda, kasallikning nomini anglatadi. O'z-o'zidan ma'lumki, sifat so'z bu yerda ot yasovchi qo'shimchani olib, otlashgan va yuqorida ta'kidlanganidek, tilning nominativ vazifasini yuzaga chiqargan. Endi *qizilcha* so'zidagi belgi ma'nosiga hodisani nomlash, voqelikni ifodalash ma'nosi ham qo'shilgan. Negaki, qizil rang bilan bog'liq kasallikning nomini o'zida mujassamlayapti. So'z ma'nolarining o'zgarishi nuqtai nazaridan bu yerda *qizil* so'zi sifat turkumidan chiqib, ot turkumiga, ya'ni bir turkum doirasidan ikkinchi bir turkum doirasiga o'tgan.

QIZIL – *qon rangidagi, alvon*. Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu sifat asli *qizil tus ol* ma'nosini bildirgan **qyz** fe'lidan –(ы)l qo'shimchasi bilan yasalgan. Keyinchalik unilarning qattqlik belgisi yo'qolgan [4:539]. Rus tilida mazkur kasallik quyidagicha izohlangan [3:266]:

Кизилча – краснуха, -и, ж. Заразная детская болезнь, сопровождающаяся пятнистой сыпью.

O'zbek tilida *qizilcha kasalligi* qizil rang bilan bog'liq holda talqin etilgan, biroq rus tilida berilgan izohda kasallik qizil rang bilan bog'lanmaydi. Bu esa o'zbek tilining o'ziga xos termin hosil qilish morfologiyasidan dalolat beradi.

Qorason (gangrena) kasalligi – tirik organizmdagi to'qimalar nobud bo'lishi (nekroz)ning bir turi [5:85]. Barcha to'qima va organlarda (teri, teri osti yog' qatlami, muskullar, ichak, o't pufagi, o'pka), ko'pincha qo'l-oyoq va qorin bo'shlig'idagi organlarda uchraydi. Qorason kasalligida to'qima suyuqlig'i bug'lanishi sababli uning namligi tez kamayadi, halok bo'lgan to'qima to'q qo'ng'ir tus oladi (mumiyanish jarayoni), quriydi, qotadi va burushadi.

Qorason leksemi ikkita alohida so'zlar – *qora* va *son* so'zlaridan tarkib topgan qo'shma so'z hisoblanadi. Qorason lyeksemi taribidagi *qora* so'zi asliy sifat bo'lib, biror narsaning belgisini bildiradi. *Son* so'zi o'zbek tili omonimi sifatida asosan ikki xil ma'noda qo'llanadi [10:551-552]: 1) *son* – *narsalarning qanchaligini, sanog'ini, adadini hisoblash uchun xizmat qiladigan vosita, matematik tushuncha*. Masalan, kasr son, butun son kabi. 2) *son* – *odam va hayvon oyog'ining tizza bilan tos o'rtasidagi qismi*. Masalan, son suyagi.

Qorason so'zini ma'nolari jihatdan tahlil qilsak, *qora tusga kirgan, qoraygan* sonni tushunamiz. Agarda kasallikning to'qimalar yumshab, ko'kimtir, ba'zan qoramtir rangga kirishi alomatini hisobga olsak, uning aynan *qora* rang bilan bog'liq ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda *qora* sifat leksemaga *son* ot leksema qo'shilib, otlashish yuz bergan. Ot turkumiga xos bo'lgan kasallikning nomini o'zida ifodalagan. O'zbek tilida qorason kasalligi termini rang bilan bog'liq holda izohlangan. Rus tilida esa bu kasallik quyidagicha izohlangan [3:106]:

Қорасон – **гангрена**, -ы, **ж.** Омертвение тканей организма, сопровождающееся их гниением. II *прил.* **гангренозный**, -ая, -ое.

Qorason kasalligining rus tilidagi izohida kasallikning qora rang bilan bog'liqligi qayd etilmaydi, biroq o'zbek tilida mazkur tibbiy termin etimologiyasida aynan qora rang bilan bog'liqlik mavjud.

Xulosa shundan iboratki, o'zbek tilidagi rang bilan bog'liq tibbiy terminlar boshqa tillarda aynan rang bilan bog'lanmasligi mumkin (masalan, *ko'kyo'tal, qizilcha, qorason*). Bunday holat terminlarning paydo bo'lishida turli lingvokulturologik asoslar mavjudligini ko'rsatadi. Agarda, o'zbek tilidagi rang bilan bog'liq tibbiy termin boshqa tilda ham aynan shu rang bilan bog'liq bo'lsa, u holda, bu terminlar kasallikning umumiy etimologiyasi va xususiyatlaridan dalolat beradi.

Umuman, tibbiy terminlarning ma'no xususiyatlari haqida fikr yuritilar ekan, ularning leksik-semantik hamda lingvokulturologik xususiyatlariga e'tibor qaratish

lozim. Chunki, terminlarda xalqning madaniy turmush darajasi o'z aksini topgan bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, tibbiyotda kasallikning nomlanishini yaxshi bilmasdan turib, uning o'ziga xos xususiyatlarini farqlab olish mushkul. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, o'zbek tilida rang bilan bog'liq tibbiy terminlarning ham o'z o'rnini bor. Ularni yanada ko'proq o'rganish, tahlil va talqin qilish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. Alisher Navoiy. Muhokamatul lug'atayn. MAT.16-tom. Toshkent: "Fan" – 2000
2. Maslova V.A. Vvedeniye v lingvokulturologiyu. Moskva – 1977
3. Ojegov S.I. Slovar russkogo yazыka. Moskva – 1953
4. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. Toshkent: "Universitet" – 2000
5. Salomatlik ensiklopediyasi. Toshkent: "Matbuot" – 1983
6. Saidov O'.R. O'zbek tili ish yuritish terminlari tizimi: semantikasi va leksikografik talqini. Monografiya. – T.: "Sarbon LLS" – 2024.
7. Sayaxova L.G. Lingvokulturologiya. Ufa – 2006.
8. Suyunov B.T. Tibbiy terminlar semantikasi va tezaurusi. Monografiya. – T.: "Impress media" – 2022.
9. Tursunov U., Muxtorov J., Rahmatullayev Sh. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent: "O'qituvchi" – 1975
10. O'zbek tilining izohli lug'ati. Toshkent: "O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti – 2006